

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Bazarova Gulchehra Sa'dilloevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'ZBEKISTONDA TA'LIM –TARBIYA VA PEDAGOGIK QARASHLARNING RIVOJLANISHIDA

“TEMURIYLAR RENESSANSI” NING AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY